

СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7831196>

Халилова Нигорахон Акмалжон қизи

*Докторант Академии государственного управления при Президенте
Республики Узбекистан*

Аннотация.

В данной статье раскрываются роль и приоритет государства как регулятора в вопросе взаимодействия экономики и права в условиях нового Узбекистана.

Ключевые слова.

реформирование, правовая легитимность, экономическое регулирование, право, социум, государство, социальный нормативный регулятор, гарант экономических отношений, защита прав субъектов экономической деятельности и интересов граждан.

THE CORRELATION OF LAW AND ECONOMICS: THE METHODOLOGICAL ASPECT OF FINDING EFFECTIVE SOLUTIONS

Khalilova Nigorahon Akmaljon qizi

Abstract.

The article presents the government's role and priority as a regulator in the interaction of law and economy under the conditions of New Uzbekistan.

Keywords.

reforming, legitimacy, law, society, state, social normative regulator, the guarantor of economic relations, protection of rights of subjects of economic activity, and interests of citizens.

Развитие государства осуществляется посредством взаимодействия разных его сфер - экономики, права, политики, идеологии, духовности, личных и общественных интересов. На определенных этапах развития общества (активного реформирования) приоритетными могут стать изменения в правовой основе или в экономической сфере. Закономерно, что государство, обладающее правовой легитимностью, имеет и высокий

нравственный авторитет. Вопрос о роли государства в экономике является ключевым, поскольку от ответа на него зависит вся система экономического регулирования в том или ином государстве.²³¹ Следует отметить, что универсального ответа всё еще не найдено. Очевидно, что роль государства как регулятора в вопросе взаимодействия экономики и права в условиях нового Узбекистана объективно необходима.

Право, воздействуя на разные сферы жизнедеятельности социума, государства и человека, является определенным социальным нормативным регулятором, выступает стабилизатором и гарантом экономических отношений, защиты прав субъектов экономической деятельности и интересов граждан. Вместе с тем вектор действия права в условиях социально-экономической динамики может быть как положительным, так и отрицательным и возникает проблема поиска эффективных средств и способов правового регулирования, обеспечения интересов бизнеса и государства. Правотворческая и правоприменительная деятельность может сопровождаться отклонением от намеченных целей, порой ошибками, изменениями и поправками, которые вносятся в правовые акты. В силу этого изучение, выявление и предотвращение рисков является актуальной теоретической и практической задачей, которую следует решать в правовой сфере. Важно отметить, что в современной ситуации верховенство права можно считать не только внутренней характеристикой правовой системы, но и категорией транснационального характера. Правовое регулирование экономических отношений не ограничивается государственными границами, поскольку взаимодействие национального и международного права становится одной из доминант развития. При этом, необходимо учитывать разнообразие правовых актов/регуляторов на национальном и международном уровнях.²³² Вопрос об объектах и пределах влияния международных договоров и соглашений, модельных актов, рекомендаций в отношении разных сторон национальной экономики является довольно сложным.

Процесс взаимосвязи государства, права и экономики не следует представлять схематически и упрощенно. Это сложное явление, на которое оказывают влияние не только экономические, но и политические, идеологические, духовные, национальные, этнические и многие другие

²³¹ Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. Право как эффективный фактор экономического развития // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 1. С. 4-26

²³² Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В.. Право как эффективный фактор экономического развития. С. 4–26

факторы, которые выходят за рамки прямых взаимодействий государства, права и экономики. Экономика оказывает определяющее воздействие на право, однако, не следует утверждать и тем более абсолютизировать фатальную зависимость права от экономики в условиях глобальной турбулентности. Право может влиять на экономику, способствуя или препятствуя её развитию, ускоряя или сдерживая его. Развитие экономики зависит от многих факторов, включая механизм её эффективного правового регулирования. Влияние права на экономику происходит следующими основными способами: право закрепляет сложившиеся экономические отношения - право как закрепитель; право стимулирует создание и развитие новых экономических отношений при наличии соответствующих условий - право как стимулятор; право охраняет и поддерживает существующие экономические отношения особенно вновь возникшие - право как охранитель.²³³

Современный этап развития Узбекистана характеризуется упрочением экономических отношений нового типа. Учитывая то, что государственная собственность менее эффективна, чем частная, поскольку государственный сектор - это своеобразная «экономика бюрократии», можно констатировать интересный парадокс: для того чтобы частнособственническая система могла эффективно развиваться, необходимо сильное государство, которое могло бы уверенно специфицировать и надежно защищать права собственности. Задачей государства является обеспечение постоянного, прогрессивного роста экономики с учетом мировых тенденций посредством развития высоких технологий, повышения конкурентоспособности продукции, производимой в стране, усовершенствования роли бюджетного и налогового регулирования, обеспечения максимальной эффективности государственных капиталовложений в развитие наиболее прогрессивных отраслей экономики. На современном этапе в связи с проблемами развития рыночной экономики в Узбекистане актуальность исследования вопросов ее соотношения с правом значительно возросла. События, обусловившие экономическую рецессию, которая затронула многие страны мира, предполагают переосмысление проблем функционирования не только экономической системы современного Узбекистана и отдельных стран, а и мировой экономики в целом в контексте её соотношения с правом. Очевидно, что поиск решений

²³³ Проблемы взаимодействия экономики и права. А.Н.Романов, Я.В.Дэй. Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург) http://arbir.ru/articles/a_3468.htm

преодоления (адекватного и оптимального) рыночных рисков и просчетов необходимо вести посредством различных методов. Так, вполне конструктивным является исследование соотношения права и экономики в трех измерениях - историческом, экономическом и юридическом. При этом, его следует совместить с синергетической, антропологической и феноменологической методологической поддержкой, что поможет сделать взвешенные, наиболее верные и обоснованные выводы по проблеме. Это тем более необходимо и важно, поскольку те или иные решения этого вопроса могут либо обеспечить перспективу экономического развития, либо создать препятствия для него. Так, к примеру, исторический подход дает возможность увидеть наиболее существенное - стратегический путь развития - в многообразии соотношений экономики и права, а также его ключевые факторы и категории общественного развития.²³⁴

Мера правового регулирования - плотность и жесткость регулирования - должны сочетаться с саморегулированием бизнеса и других организаций. Правовое регулирование будет эффективно содействовать многообразию сфер экономической деятельности и правильному соотношению различных интересов. При этом концепция развития законодательства должна быть рассчитана не на текущее обслуживание поправок к законам. Право должно развиваться с опережением, для чего следует преодолеть устаревшие взгляды, что право мешает, ставя ограничения. Необходимо продумать такие решения в сфере права, которые позволят ему не отставать от реалий жизни. В этом плане важным является создание правовых условий для функционирования цифровой экономики. Несомненно, комплексное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики, повлияет на виды и объекты правоотношений, юридические факты, обуславливающие их возникновение, права и обязанности участников цифровой экономики. Право следует изучать в самих общественных отношениях, образующих живую ткань социального организма. Поэтому расширение горизонтов исследования и усовершенствование его методологии позволит преодолеть ошибки и недостатки марксизма и других школ и направлений, выявленные общественной практикой. В условиях, когда система прав собственности признается обществом как оптимальная, то усилия отдельного индивида и общества в целом будут направлены на

²³⁴ А.А.Алпатов. Комплексный анализ проблемы соотношения права и экономики. <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-analiz-problemy-sootnosheniya-prava-i-ekonomiki/viewer>

обеспечение соблюдения прав человека и их охраны. Надежным гарантом стабильности общественных отношений и мощным стимулом прогресса является всеобщая поддержка экономической политики всеми членами общества.

Анализируя право как важный фактор развития экономики, можно определять зависимость между качеством и эффективностью правового регулирования и увеличением экономического потенциала страны и экономическим ростом. При этом необходимы четкие критерии для обоснованного выбора мер правового регулирования и возможность диагностики и устранения рисков на стадии правотворчества и правоприменения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. Право как эффективный фактор экономического развития. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 1. С. 4-26
2. Проблемы взаимодействия экономики и права. А.Н.Романов, Я.В.Дэй УрГЭУ (Екатеринбург) http://arbir.ru/articles/a_3468.htm
3. А.А.Алпатов. Комплексный анализ проблемы соотношения права и экономики. <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-analiz-problemy-sootnosheniya-prava-i-ekonomiki/viewer>).
4. Халилова Нигорахон Акмалжон қизи. Понятие свободы слова и цели его ограничения в международном праве и законодательстве Республики Узбекистан. Journal of Advanced Research and Stability Volume: 02 Issue: 04 | 2022 ISSN: 2181-2608 <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/2049>
5. Халилова Нигорахон Акмалжон қизи. Проблема и пути совершенствования определения ограничения свободы слова в практике правоприменения. Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference (11 october, 2022) - Berlin: 2022. ISSUE 16 - 330 p. <https://interonconf.com/archive.php?id=5>
6. Халилова Нигорахон Акмалжон қизи. Limits of restriction of freedom of speech in international law and legislation of the Republic of Uzbekistan. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers

«SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), April 22, 2022. Chicago, USA: European Scientific Platform.